

O xote de Dominginhos: o violão em perspectiva

Victor Rodrigues Almeida e Sousa¹
Fernando Araújo²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.18706332

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo

Este artigo apresenta resultados de dissertação em andamento no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa em Performance Musical. É debatida uma ideia de arranjo para violão de sete cordas da peça *Xote Miudinho*, do compositor e sanfoneiro Dominginhos (1941-2013). Partindo da transcrição da peça, foi criada uma partitura panorâmica que compreende os diferentes estratos – harmônico, rítmico e melódico – presentes na gravação contida no disco *Yamandu + Dominginhos*. Para o processo de transcrição e arranjo, que partiu da escuta ativa, foi utilizado o software *Moises*, que, dentre suas funções, permite a diminuição do andamento da música, auxiliando o entendimento dos detalhes em cada estrato. Este trabalho apresenta o processo metodológico utilizado, os caminhos seguidos para a realização do arranjo e análises idiomáticas da forma de tocar de Dominginhos. Por fim, o trabalho traz resultados parciais a respeito da relação do artista com o ritmo do *xote*.

Palavras-chave: Dominginhos. Violão de sete cordas. Xote. Transcrição. Arranjo.

Dominginho's xote: the guitar in perspective

Abstract

This article presents partial results from an ongoing dissertation in the Graduate Program in Music (PPGMUS) at the Federal University of Minas Gerais, in the research field of Musical Performance. We discuss an arrangement idea for seven-string guitar of the song *Xote Miudinho*, by composer and accordionist Dominginhos (1941-2013). Based on the transcription of the piece, a panoramic score was created that comprises the different layers – harmonic, rhythmic, and melodic – present in the recording from the album *Yamandu + Dominginhos*. For the transcription and arrangement process, which began with active listening, the software *Moises* was used to slow down the

¹ Pós-Graduando em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Música, sousavictor14@gmail.com, Bolsista CAPES.

² Pós-Doutor em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Música fernandoaraujodp@gmail.com.

recording, enabling us to better understand the details in each layer. This paper presents the methodological process followed, the paths followed to achieve the arrangement, and idiomatic analyses of Dominginhos's playing. Finally, we present partial results regarding his relationship with the *xote* rhythm.

Key-words: Dominginhos. Seven-string guitar. Xote. Transcription. Arrangement.

Introdução

José Domingos de Moraes, Dominginhos (1941-2013), é reconhecido como um dos grandes instrumentistas e compositores de sua geração. Ao lado de Luiz Gonzaga, fez uma carreira de sucesso na música popular, entoando ritmos nordestinos que embalam os *forrós* até os dias de hoje. Canções como *Eu só quero um xodó* e tantas outras estão sempre em voga nas rádios.

É importante notar que, para além do *mainstream* de sua obra, Dominginhos possui uma variedade de composições que não impactaram nas rádios como a acima mencionada. Seu repertório é composto de grande diversidade e sua sanfona já entoou *baiões*, *xotes*, *choros*, *MPB* e muitos outros gêneros e ritmos.

Não obstante essa atuação diversa, percebe-se que Dominginhos fez do *forró* a principal via de transmissão de sua música. Sua origem nordestina, Guaranhuns-PE, e seu início precoce em apresentações ao lado de seus irmãos, tocando pandeiro nas feiras e bares de sua cidade aos oito anos, como dito por Dominginhos (1990) em entrevista ao programa *Ensaio da TV Cultura*, criaram nele conhecimento dos diferentes ritmos que compõem o *forró*.

Estudar Dominginhos está ligado a uma pesquisa mais profunda, que dialoga com a natureza da música nordestina e seu processo de urbanização. Aporta em Dominginhos todo o processo iniciado por Gonzaga na década de 40 (DREYFUS apud GONZAGA, 1996, p.275), sendo este processo uma construção histórico-musical ímpar para o que conhecemos hoje como música popular, termo que se ergue nas diferentes características dos regionalismos, num viés intercultural que, absorvidas pela vida urbana, se “modernizaram” no crescimento das cidades (ALENCAR, 2000, p.12).

Este artigo aborda a transcrição e arranjo para o violão de sete cordas de uma peça do ritmo *xote*, escolhida dentro do repertório de Dominginhos. Foi objetivo desta pesquisa, também, a análise dos idiomatismos instrumentais (jogo de fole, jogo de mãos,

resfulêgo etc.) utilizados por Dominginhos, buscando entender as nuances do artista em sua interpretação, bem como as características do ritmo.

Com a finalidade de estruturar uma pesquisa que não apenas confeccionasse uma partitura editada, mas que também a relacionasse aos principais elementos do idiomatismo de Dominginhos (recursos utilizados, caminhos harmônicos, improvisos etc.) e das características do ritmo estudado, foi tecida uma metodologia que abarcasse tais propostas. O método se baseou, principalmente, no trabalho de Marcelo Gonçalves (2020): O processo de transcrição da obra de Moacir Santos para violão de 7 cordas, e contempla uma sequência de etapas que se seguiram para a compilação das partituras e das análises propostas.

Do Ritmo ao Arranjo

O xote possui origem no ritmo Schottisch, variação da Polka européia, que recebeu influência do Lundu e transformou-se em Xótis e mais tarde em Xote (DIAS e DUPON, 2022, p.44). Essa fusão de ritmos provocou uma mudança na maneira de se dançar, dando início aos passos de corpo colado em pares e imprimiu ao ritmo europeu o “swing” das síncopes africanas.

De cunho popular, o Xote possui variação em sua estrutura rítmica, sendo tocado de diferentes maneiras, que refletem o dinamismo da música quando culturalmente ligada aos regionalismos. O próprio Dominginhos (2009) explica as diferenças entre o xote nordestino e o xote gaúcho, por exemplo, numa entrevista concedida ao Programa do Jô, em 2009. Isto demonstra sua variabilidade, nascida da fusão entre culturas de Europa e África, e temperadas com brasilidades.

O Xote escolhido para a criação do arranjo para violão de sete cordas, dentro do repertório de Dominginhos, foi o Xote Miudinho, e foi escolhido após a concepção das etapas que estruturam a pesquisa.

O primeiro passo dessa estrutura foi a seleção da peça a ser estudada, transcrita e arranjada. Foram criados critérios para esta seleção. Os dois primeiros foram a escolha de peças que fugissem ao *mainstream* da obra do artista e que fossem instrumentais. Esses critérios buscaram tanto fugir às obras mais famosas do artista, bem como expandir o repertório violonístico relacionado ao forró. Para tal escolha, primeiramente buscou-se a

partir do acervo do website discogs.com e da dissertação de Breno Cunha (2021), que fez um levantamento da obra de Dominginhos entre os anos de 1964 e 1980, por peças que se encaixassem nos dois primeiros critérios expostos acima.

Feita esta primeira seleção, novos critérios se somaram aos dois supracitados, visando separar composições que dialogassem com os objetivos da pesquisa. Assim, tendo em vista a finalidade de compreender o idiomatismo de Dominginhos, com o ritmo do Xote como matéria prima, dois novos critérios surgiram. O terceiro e quarto critérios foram, respectivamente, a clareza/nitidez com que a sanfona do artista podia ser ouvida na faixa e a identificação dos dificultadores, que são passagens que poderiam criar empecilhos para a construção do arranjo. Dentre esses dificultadores podemos elencar: crescendo muito amplos, notas sustentadas e polirritmias. Esses elementos foram considerados barreiras para a execução do arranjo. O quinto e último critério foi a tonalidade da música. A tonalidade interfere na viabilidade do uso de cordas soltas, algo que influencia na sonoridade do violão.

Com a definição dos critérios, a escolha da peça foi iniciada partindo da clareza/nitidez e dos dificultadores. Por meio de tentativa e erro, as peças eram testadas ao violão em suas partes que poderiam trazer problemas para a confecção dos arranjos, selecionando-se as músicas até a definição de uma peça a ser transcrita e arranjada.

O caminho para a confecção do arranjo começou com um estudo dos estratos melódico e harmônico da peça. Foram criadas partituras, denominadas panorâmicas, transcritas, primeiramente à mão, a partir da faixa Xote Miudinho, selecionada na primeira etapa deste processo metodológico. Posteriormente foi feita sua escrita no software MuseScore.

Concluídas estas primeiras etapas de seleção da peça, deu-se início ao procedimento de escolha da tonalidade em que seria feito o arranjo. Para isto, levou-se em consideração as ideias de Fanuel Maciel de Lima Júnior e de Carlos Giovanni Domingos Vaz. Segundo Lima Júnior, faz-se importante notar que a escolha da tonalidade está ligada ao aspecto prático da execução da peça no instrumento que a recebe, bem como às dificuldades impostas ao arranjador dada a região do braço do violão que tal tonalidade explora (LIMA JÚNIOR, 2003, p.41). Vaz, por sua vez faz um levantamento das principais tonalidades utilizadas para a criação de estudos para violão, relacionando-os

ao seu foco de pesquisa, os arranjos do violonista Marco Pereira, notando assim uma predileção por determinadas tonalidades (VAZ, 2017, p. 146). O autor chama a atenção para o número de cordas soltas disponíveis, outro fator importante na escolha da tonalidade:

Para escolher uma tonalidade para uma obra levam-se em conta, (...) os recursos de cordas soltas e a tessitura da melodia. Pelas características intrínsecas do violão, quanto maior o número de cordas soltas, tendo principalmente nos bordões (quarta, quinta e sexta corda) os graus de tônica, subdominante e dominante, mais fáceis, em geral, serão as soluções de digitação no instrumento. (VAZ, 2017, p.145)

A tonalidade adotada, por fim, foi a de Dó Maior, que trouxe maior dinamismo para o arranjo, permitindo que a peça soasse mais fluida e que, principalmente na parte B, tivesse suas características rítmicas e de contracantos dos baixos da sanfona preservadas.

Para o estudo minucioso da peça, bem como para a construção do arranjo final, foi utilizado o software Moises. Este programa possui algumas funcionalidades muito interessantes, como a possibilidade de se mudar o andamento da peça, tornando-a mais lenta sem que haja distorções. Permite também a transposição da peça para diferentes tonalidades e a inclusão de um “metrônomo inteligente”, que analisa a peça e determina sua pulsação e andamento. Outras duas opções interessantes são a de separação da masterização em diferentes faixas musicais, possibilitando a escuta individualizada de cada instrumento componente da obra, e a leitura e reconhecimento de acordes. Para este trabalho, apenas as duas últimas funcionalidades não foram utilizadas.

Definida toda a parte estrutural do trabalho, o processo de criação do arranjo pôde ser feito embasando-se nas partituras panorâmicas e na escuta ativa da peça. A partir daí, foram corrigidas passagens e revisitados e revistos pontos específicos, como, por exemplo, momentos em que a dinâmica entre baixos, harmonia e melodia, na lógica da sanfona, apresentava maior complexidade (como polirritmias), que poderia trazer maior imprecisão para a escolha de detalhes dentro do arranjo.

Da Transcrição ao Idioma

Do ponto de vista teórico, o violão e a sanfona possuem similaridades que lhes fazem soar “irmãos”. Ambos possuem características plurais, sendo passíveis de realizar os principais elementos musicais: melodia, harmonia e ritmo. Todavia, avaliando-os de maneira mais profunda, são notáveis seus contrastes. Cada qual, um universo próprio, possui singular identidade, enveredando pelas particularidades de cada instrumento.

Tratando da confecção do arranjo, primeiro é importante analisar os caminhos de transcrição que foram utilizados. Como dito, o trabalho de Marcello Gonçalves ajudou a formatar a metodologia. Sua pesquisa partia de partituras prontas para a produção de arranjos para o violão de sete cordas. Nesta pesquisa foi utilizada a transcrição a partir da escuta ativa para que fossem primeiramente criadas as partituras panorâmicas, que serviram de base para um estudo mais meticuloso.

Algumas questões concernentes à transcrição precisam ser esclarecidas, portanto, para facilitar o entendimento. Em primeiro lugar, num patamar mais filosófico e teórico, é importante olhar para o trabalho de transcrição a partir da escuta ativa. “Tirar de ouvido”, como é comumente chamada a escuta ativa no meio da música popular, reflete a ação de, partindo da audição de uma peça, analisar e decifrar os padrões melódicos, encadeamentos de acordes e estruturas rítmicas que engendram aquela obra. Lucy Green (2000/2002 apud Marcelino e Beineke 2014 p.10) descreve o ato de “tirar de ouvido” como a parte mais importante do aprendizado do músico popular.

Em seu artigo *Creating Your Own Voice Through Jazz Transcriptions*, Philip Small (2006) explica a importância, no jazz, dos aprendizados a partir dos processos de transcrição. Segundo Small (2006, p.4), todo profissional do jazz passa por esse estudo, visto que é fundamental e contribui para o aprimoramento do musicista. A transcrição feita neste trabalho reproduz as intenções e finalidades do transcritor. Expandindo as ideias de René Rusch, Keith Salley, e Chris Stover sobre esse processo no jazz, é importante abordar alguns conceitos que ajudam a organizar a transcrição da peça Xote Miudinho de maneira lógica. Questões que afetam o processo, como a impossibilidade de uma transcrição perfeita, o nível e capacidade de escuta e decodificação do transcritor, a bagagem de conhecimentos prévios que influenciam no processo (RUSCH, SALLEY,

STOVER, 2016, p. 3), dentre outros fatores, ajudam a estruturar a transcrição dentro desta pesquisa.

Portanto, esses temas permeiam todo o caminho de transcrição, influenciando a construção do arranjo, algo que dialoga com a intenção minuciosa de um estudo idiomático como este. Desta maneira, a partitura se comporta mais como um auxiliar ao trabalho de escuta, deixando ao arranjador uma maior liberdade na escolha de elementos.

Ademais, a transcrição, sob uma ótica teórica, visa a criação de um texto que represente a peça, mas antevendo-se a existência de perdas e desvios em sua estruturação, bem como de uma finalidade, levando em consideração que deve responder ao desígnio para o qual foi concebida.

Em um segundo momento, a transcrição auxilia a busca pela verossimilhança da tradução da sanfona para o violão sete cordas. Tal perspectiva é alimentada pelo objetivo idiomático, que procura alinhar as características de Dominginhos ao processo de arranjo. Sendo assim, a transcrição ampara o arranjo, mas não dispensa a intervenção da escuta ativa, que está sempre acompanhando, analisando e reformulando, tanto transcrição quanto arranjo, dada sua matriz mutável e de compreensão progressiva (a escuta que se adapta e progride).

Estabelecidos os pressupostos teóricos e práticos da parte transcritiva do processo de arranjo, passamos a tratar dos detalhes, tanto da transcrição – e daquilo que dela foi repassado ao arranjo – quanto da elaboração do arranjo em si.

É importante ter em mente o profundo domínio instrumental que Dominginhos possuía. Uma das primeiras características de seu idioma é a forma como criava variações sobre o tema principal. Tanto na Seção A quanto na B, o sanfoneiro nunca se repete completamente e, seja adicionando ligações entre trechos da melodia, variações harmônicas ou alterações dentro da própria melodia, há sempre algo novo acontecendo, em que a improvisação faz parte do processo. Alguns trechos chamam a atenção pela variação harmônica, como, por exemplo, na Seção A, na qual ele varia a configuração dos acordes, ora fazendo uma cadência IIIIm - IIm - I, ora alterando esta sequência para I, V e I, como é possível ver na Figura 1 a seguir:

Fig.1 Alteração de Harmonia dentro da mesma seqüência melódica.

The image shows a musical score in 2/4 time with a key signature of one flat. The melody is written in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The score is divided into two systems. The first system contains measures 1 through 6. Above the staff, chords are indicated: Am, Gm, and F are grouped in a red box; C7 and C7/Bb are in the next measure; F is in the third measure; and F and C7/G are grouped in a blue box in the final measure. The second system contains measures 7 through 10. Above the staff, chords are indicated: F/A is in a blue box in measure 7; C7/G and C7 are in the next measure; F is in the third measure; and F is in the final measure. A triplet of eighth notes is marked with a '3' in measure 9.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Há também alteração do caminho dos baixos, que configura uma direção oposta à da primeira seqüência de acordes.

Outro momento interessante é o da variação melódica, que ocorre de maneira sutil como neste trecho melódico, onde uma nota “rouba” o tempo da outra, prolongando assim seu valor e criando um intervalo na melodia (Figuras 2 e 3):

Fig.2 Trecho sem mudança da melodia

The image shows a musical score in 2/4 time with a key signature of one flat. The melody is written in the treble clef. The first measure is highlighted with a red box, showing a melodic variation where a note is prolonged, creating an interval with the following note.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fig.3 Trecho com mudança de melodia

Fonte: Elaborada pelos autores.

Mas que também pode surgir como uma reestruturação mais densa, como nas Figuras 4 e 5:

Fig.4 Primeira execução trecho parte B

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fig.5 Segunda execução trecho parte B

Fonte: Elaborada pelos autores.

Outra característica interessante está na rítmica da condução dos baixos da sanfona. Como dito anteriormente, Dominginhos tinha grande controle sobre o instrumento e um extenso “leque” de opções melódicas, harmônicas e rítmicas, sendo esse um ponto de grande relevância na constituição de seu idiomatismo. A improvisação é

inerente à própria concepção da performance, sendo diluída por toda peça, fomentando assim movimentações diversas em todos os estratos da composição. Seja nos graves, ligados aos baixos, às teclas ou fole, seja na harmonia ou melodia, tudo possui um estado passível de variação, criando uma performance de estado presente, ativa, que flui ao desenho do artista. Este tipo de improvisação, que está no corpo da peça, preenchendo ou reformulando a melodia, é chamada de improvisação parafraseada, possuindo os seguintes aspectos:

A improvisação parafraseada não é aquela utilizada nos extensos solos improvisados do jazz. Contudo, ela também é essencial ao jazz e a outros gêneros que se utilizam da linguagem jazzística, (...). Não se toca uma melodia jazzística da maneira como ela está escrita nos fake books, nem o instrumentista constrói variações e ornamentações de forma exatamente igual à que ele ouviu em uma gravação ou show. (GOMES, 2014, p.196)

Dessa maneira, como produzir um arranjo para violão que capte essa mutabilidade da sanfona de Dominginhos? Como proceder para que suas concepções musicais possam ser traduzidas ao violão? A mudança de meio – sanfona para violão – configura uma grande tarefa. Primeiramente, foi feita a transcrição das Seções A e B da música, sem as repetições, anotando-se assim uma forma musical fixa, com propósito comparativo. Determinou-se que estes padrões aqui utilizados seriam uma espécie de “original”, e aquilo que alterasse o comportamento melódico, harmônico ou rítmico, seria considerado uma variação a ser analisada. Assim, foi possível comparar cada aspecto da peça, fazendo um levantamento dos procedimentos mais utilizados por Dominginhos, permitindo criar uma “amostragem” das principais variações, que puderam ser estudadas separadamente. Outro fator importante foi o uso do software supracitado, que auxiliou na escuta ativa por todo o processo e no reconhecimento e reconfiguração melódico-harmônica, sendo possível, a partir do programa, ouvir a peça na tonalidade de destino.

Como vimos acima, as mudanças de Dominginhos acontecem em diferentes níveis de interferência melódico/harmônica. Assim, as principais alterações analisadas e escolhidas para a elaboração do arranjo foram separadas e estudadas. O primeiro passo foi a categorização das diferentes seções da música em A^1/B^1 , A^2/B^2 , A^3/B^3 e, por fim, o

fechamento em um A^4 que altera a cadência melódica para concluir a peça. Como dito, as partes A^1 e B^1 foram consideradas “originais”.

A partir da transcrição de A^1/B^1 , foi iniciado o estudo de comparação, sendo duas frentes analisadas. Em primeiro lugar, as alterações melódicas – mais fáceis de serem reconhecidas –, e em segundo as alterações de baixos e harmonias.

Para a análise melódica, constatou-se que as variações mais acentuadas acontecem na Seção B da música. Isto pode ser visto, por exemplo, na Figura 6 abaixo:

Fig.6 Comparação entre B^1 , B^2 e B^3 .

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação aos baixos e harmonias, a estrutura fica mais complexa, existindo aqui alguns padrões base e outros mais pontuais. O que se buscou foi a definição de modelos que apareciam com frequência, bem como caminhos harmônicos e, principalmente, rítmicos. Dessa maneira, foi possível determinar aquilo que era usual e o que aparecia como uma variação. Portanto, a análise aqui concentra-se em semelhanças e diferenças, buscando criar um campo de opções (“leque”) que foi utilizado para as escolhas a serem feitas. Vemos na Figura 7 alguns exemplos de estruturas que aparecem repetidamente:

Fig.7 Células rítmicas mais utilizadas para condução de baixos e harmonia.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Aqui é possível notar não apenas os dois tipos de células rítmicas mais utilizadas para condução dos baixos e acordes (azul), mas também o movimento do baixo, entre tônica e terça (vermelho), algo bastante comum, principalmente em alternâncias entre I-V-I.

Outras configurações rítmicas mais pontuais, caracterizando padrões atípicos, são vistas na Figura 8:

Fig.8 Células rítmicas atípicas.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Nesse trecho é possível ver três tipos de situações rítmico/harmônicas. A primeira, em verde, acontece geralmente em momentos de conclusão de frase, feita com a utilização do acorde em repetição no fole. Num segundo momento, em azul, a omissão do baixo no primeiro tempo do compasso conduz a atenção para o resflego logo em seguida. Por fim, em vermelho, a acentuação do segundo tempo de semicolcheia, com um acorde de preenchimento, que ocorre numa colcheia pontuada, perdurando até a chegada da melodia e seu acompanhamento.

É importante entender, todavia, duas características que estão presentes por toda a música e dizem respeito a fundamentos do próprio ritmo do xote: a primeira característica é a métrica com que se toca a melodia.

O ritmo do xote pode ser organizado em métricas binárias ou quaternárias, e pode apresentar subdivisões ternárias, o que implica na execução de colcheias tercinadas. Colares (2011, p.84) afirma tratar-se de "um ritmo mais cadenciado, isto é, mais lento" (cerca de 70-80 bpm). (BARSALINI, GARANHÃO apud COLARES, 2023, p. 2)

Na melodia do Xote Miudinho encontramos essa característica, sendo ela tocada, portanto, com uma cadência que possui swing, prezando movimentos com balanço, e não apenas com semicolcheias diretas.

A segunda característica diz respeito à ênfase no tempo fraco das células rítmicas, que é feito principalmente na sanfona e triângulo (SANTOS, 2013, p.81). Esta característica é muito acentuada na peça estudada, sendo encontrada, principalmente, nos momentos de resfolego, que acontecem nos contratempos.

Considerações Finais

Este trabalho, por meio de processos práticos e analíticos, procurou esclarecer questões sobre a natureza da sanfona de Dominginhos em sua relação com o ritmo do xote. Nesse contexto, a produção de transcrição e arranjo para o violão sete cordas configuram meios de leitura, releitura e tradução do idiomatismo de Dominginhos, baseando-se na escuta ativa da peça e na literatura sobre o ritmo explorado, sempre visando as nuances de ambos.

Ainda que se trate de uma pesquisa em andamento, já é possível encontrar resultados concretos a respeito do idiomatismo e da relação do xote com a maneira de tocar de Dominginhos. A transcrição, por exemplo, possibilitou a criação de um “mapa” inicial, em que foram dispostas diversas particularidades da performance do artista, especialmente em sua visão de melodia improvisada e utilização do ritmo. Outra característica importante encontrada é sua variação harmônica e de baixos, que conduzem uma voz (ou várias) paralela à melodia, criando sempre a ideia de um acompanhamento robusto, mas com o swing característico do xote.

É importante notar que as diferenças entre violão e sanfona podem ser suplantadas por técnicas, tanto de arranjo quanto da prática e performance em si, mas

que, em determinados momentos, essas diferenças viram um abismo, deixando claras as singularidades de cada instrumento. Isto, no entanto, não impede o estudo e a aplicação de muitas características da sanfona no violão. Pelo contrário, alimenta a criação de novas técnicas e estudos relativos a estas; a busca de saídas criativas para as complicações que aparecem, como por exemplo a reharmonização; a criação de independências, principalmente dos dedos da mão direita, para atender diferentes rítmicas em estratos diferentes do violão (contrapontos). Trata-se, então, de um processo que fomenta o crescimento em diversos pontos do saber musical, seja de cunho prático ou perceptivo, aludindo à necessidade de imersão não apenas no estudo da partitura em si, mas também nos artifícios que esta exige que se tenha (construção de base).

Por fim, vale reafirmar a importância de Dominginhos enquanto performer e o quanto de água ainda há que se beber dessa fonte. Este trabalho apresenta uma maneira de acesso aos conhecimentos da prática de Dominginhos enquanto sanfoneiro e músico popular, mas, dada a significativa obra do artista, bem como a sua identidade musical profunda, navega apenas margens, havendo ainda muita légua a ser percorrida em sua musicalidade.

Referências

ALENCAR, Maria A. G. de. **Cultura e identidade nos sertões do Brasil**: representações na música popular. In: III Congresso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL), Bogotá, Colômbia. 2000, p. 240-253.

Disponível em: <https://iaspmal.com/index.php/2016/03/02/actas-iii-congreso-bogota-colombia-2000/?lang=p>. Acesso em: 18/07/2025

CUNHA, Breno César de. Albuquerque (2021). **Forró de sanfoneiro pop**:

Transformações na Obra de Dominginhos, 1964-1980. João Pessoa. 159 f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021 Disponível em: [https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27140?locale=pt BR](https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/27140?locale=pt_BR). Acesso em: 18/07/2025.

DIAS, Ivan, DUPAN, Sandro. **O que é o Forró?** Um pequeno apanhado do Forró. 3ª ed. Campina Grande, PB. Editora: A Biroasca do Merovéu, 2022. 96p. Disponível em:

<https://pt.scribd.com/document/365081473/O-Que-e-o-Forro-Texto-de-Ivan-Dias-e-Sandrinho-Dupan-2017-Forro-Em-Vinil#page=4>. Acesso em: 18/07/2025.

DREYFUS, Dominique. (2007). **A vida do viajante**: a saga de Luiz Gonzaga. 2ª ed. São Paulo. Editora 34, 1996. 352 p.

GARANHÃO, Carlos Eduardo S., BARSALINI, Leandro. Performance criativa na música instrumental brasileira: modalidades interpretativas do xote na bateria de Siri na lata. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA. **Anais ANPPOM. 2023**, p.1-12. Disponível em: <https://anppom.org.br/congressos/anais/v33/>. Acesso em: 18/07/2025

GOMES, Iara de Melo Ramos. Improvisação: a criação musical durante a performance e seus mecanismos de elaboração. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA EM PERFORMANCE MUSICAL, II, 2014, Vitória, ES. **Anais ABRAPEM. 2014**, p. 194 - 201. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/abrapem/issue/view/479>. Acesso em: 18/07/2025.

GONÇALVES, Marcello. **O processo de transcrição da obra de Moacir Santos para violão de 7 cordas**. In: 17º Colóquio de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 2000, p. 149–161. Disponível em: <https://ppgm.musica.ufrj.br/anais-do-17-coloquio-de-pesquisa-do-ppgm-ufrj-2/>. Acesso em: 18/07/2025.

LIMA JÚNIOR, Fanuel, Maciel de. **A elaboração de arranjos de canções populares para violão solo**. Campinas, SP. 200 f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/303586>. Acesso em: 18/07/2025.

MARCELINO, André F., BEINEKE, Viviane. **Aprendizagens musicais informais numa comunidade de prática**. In: *Música em Perspectiva: Revista do Programa de Pós-Graduação em Música da UFPR*. Curitiba, PR. v.7, n.1, p 7-29, 2014. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/musica/issue/view/1795/115>. Acesso em: 18/07/2025.

MORAES, José Domingos de. Entrevista de Dominginhos ao Programa Ensaio. Entrevista concedida a Fernando Faro. Programa Ensaio. São Paulo: TV Cultura. 23 de outubro de 1990. [Entrevista Televisiva]. Disponível em: https://cultura.uol.com.br/videos/46621_ensaio-dominguinhos-1990.html. Acesso em: 18/07/2025.

MORAES, José Domingos de. Entrevista de Dominginhos ao Programa do Jô. Entrevista concedida a Jô Soares. Programa do Jô. São Paulo: TV Globo. 10 de agosto de 2009. [Entrevista Televisiva]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ux1f3sFG6yU&ab_channel=MariaFul%C3%B4.

RUSCH, René. SALLEY, Keith. STOVER, Chris. **Capturing the Ineffable**: Three Transcriptions of a Jazz Solo by Sonny Rollins. In: *MTO, a journal of the Society for Music Theory*. v 22, n 3, p. 1-20. 2016. Disponível em: <https://www.mtosmt.org/issues/mto.16.22.3/toc.22.3.html>. Acesso em: 18/07/2025.

SMALL, Phillip Willard Stnley. **Creating your own voice through jazz transcription: a teaching method for jazz students.** Long Beach, California. Dissertação (Mestrado em Música). California State University. Long Beach, 1996. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/698465583/Creating-Your-Own-Voice-Through-Jazz-Transcription>. Acesso em: 25/07/2025.

VAZ, Carlos Giovanni Domingos. **Arranjos para violão solo de Marco Pereira: análise de procedimentos.** Uberlândia, MG. 158 f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2017. Disponível em: <https://www.violaobrasileiro.com.br/biblioteca/arranjos-para-violao-solo-de-marco-pereira-por-carlos-giovanny>. Acesso em: 18/07/2025.

XOTE MIUDINHO. José Domingos de Moraes (compositor). Dominginhos (intérprete, sanfona). Gravadora Biscoito Fino, 2007. CD, Yamandú + Dominginhos. Disponível em: <https://immub.org/album/yamandu-dominguinhos>. Acesso em: 18/07/2025.